

**The unfulfilled request of Martin Luther
regarding the reprints of his German New Testament**

Pavlos D. Vasileiadis
Aristotle University of Thessaloniki, Greece

August 21, 2020

Johann D. Michaelis in his *Introduction to the New Testament* (1802, vol. 4, p. 439)—in the context of discussing the history of the *Comma Johanneum*—brought to the attention of the English speaking readers a strong wish—or, rather, request—expressed by Martin Luther regarding the reprinting integrity of his New Testament translation in German:

Dr. Martin Luther.

I request my friends, and my foes, my masters, printers, and readers, to let this New Testament continue mine. If they find faults in it, let them make another. I know well what I make, I see also well, what others make. But this Testament shall remain Luther's German Testament. Now a days there is neither measure nor end of mending and bettering.

Let everyman therefore take heed of false copies, for I know how unfaithfully and untruly others have reprinted what I have printed.'

[*Greek translation:*

Δρ. Μαρτίνος Λούθηρος.

Παρακαλώ τους φίλους μου και τους εχθρούς μου, τους δασκάλους, τους τυπογράφους και τους αναγνώστες μου να επιτρέψουν αυτή η Καινή Διαθήκη να παραμείνει δική μου. Αν βρουν σφάλματα σε αυτήν, ας φτιάξουν μια άλλη. Γνωρίζω καλά τι κάνω και γνωρίζω καλά τι κάνουν άλλοι. Αλλά αυτή η [Καινή] Διαθήκη θα πρέπει να παραμείνει η γερμανική [Καινή] Διαθήκη του Λουθήρου. Διότι στις μέρες μας δεν υπάρχει ούτε μέτρο ούτε τέλος στις διορθώσεις και στις βελτιώσεις.

Και ας προσέχουν όλοι για τροποποιημένα αντίτυπα, διότι γνωρίζω με πόση ανακρίβεια και πόσα σφάλματα την έχουν ανατυπώσει κάποιοι.]

Gustav Pfizer (ed.), *Die Werke Martin Luther's*, Frankfurt am Main, 1840, p. 1413.

Then Michaelis adds: “Now one should suppose, that every author has a right to expect, that a request, like this, would be granted: and that, since he never admitted 1 John v. 7. into any edition of his German translation, no future editor would presume to insert it, and still retain the name of ‘Luther’s translation’ on the title. But Luther had not been dead thirty years, when the passage was interpolated in his German translation.”

However, the same proved to be the case for another feature of Luther's New Testament: the use of the term "HERR" in capital letters in many places where he thought that the Tetragrammaton was meant in the original text. This typographic convention was already in use by Luther himself and other translators in the Old Testament text for rendering the Hebrew Tetragrammaton in various European languages. (See "[Jesus, the New Testament, and the sacred Tetragrammaton,](#)" *Synthesis*, Vol. 8 (2019), No 1, p. 61.)

The first chapters of the Gospels of Matthew and Luke in Luther's *Das Neue Testament* (1539, Wittenberg):

Sources on this subject:

Martin Luther, *The Interpretation of Scripture*: “Whoever reads this Bible should also know that I have been careful to write the name of God, which the Jews call the *Tetragrammaton*, in capital letters; thus, LORD [*HERR*], and the second name which they call Adonai only half in capital letters; thus, LOrd [*HErr*]. For among all the names of God in Scripture, these two alone are assigned to the real, true God; while the others are often ascribed to angels and saints. I have done this so that one can thereby draw the strong conclusion that Christ is true God. For Jer. 23[:6] calls him LORD when he says, “They will call him: ‘The Lord, our righteous one’.” More of the same can be found in other passages.” (Euan Cameron, *The Annotated Luther, Volume 6: The Interpretation of Scripture*, Fortress Press: 2019, pp. 62, 63)

“*HERR* capitalized represents the Hebrew name of God, *Jehouah*, which is used for the Divine Majesty alone. Where other names are used, like *’adonai* or *’elohim*, which may be used of angels and men as well as God, *HErr* is used, half capitals and half lower case. For *’adonai Jehouah*, so characteristic of Ezekiel, *HErr HERR* is used. *’Adoni* used of a man is *herr* in lower case. For Psalm 110 we find: *Der HERR sprach zu meinem HErr*. Luther himself gives the same explanation when commenting on this Psalm. His further remarks on Isaiah 60:19 in *Von den letzten Worten Davids* make it quite clear that the convention was Luther’s own. In that verse the *HERR* who speaks is God the Father, the *HERR* spoken of is God the Son.” (Robert Wilkinson, *Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God*, Brill: 2015, pp. 354, 355)

“During the Bible revision of 1539-1541, Luther introduced the practice of signaling the Tetragrammaton in certain New Testament texts as well. E.g., “angel of the LORD” (Matt. 1:20; 2:13; Luke 1:11; 2:9; Acts 8:26); “the temple of the LORD” (Luke 1:9); “the glory of the LORD” (Luke 2:9); and, most provocatively, “I praise you Father, LORD of heaven and earth ... (Matt. 11:25// Luke 10:21). This printing practice ceased soon after Luther’s death. (See R. Kendall Soulen, *The Divine Name(s) and the Holy Trinity*, vol. 1: Distinguishing the Voices [Louisville: Westminster John Knox, 2011], 92-93.).” (Euan Cameron, *The Annotated Luther, Volume 6: The Interpretation of Scripture*, Fortress Press: 2019, p. 63, n. 45)

“In dem Bibeldruck von 1545 wird auch im Neuen Testament die Unterscheidung von *HERR* und *Herr* verwendet. So übersetzt Luther etwa im Johannesevangelium *kyrios* unterschiedlich: Als *HERR*, wenn es sich um ein Zitat aus dem Alten Testament handelt, in dem *JHWH* steht (z.B. Joh 1,23; 12,13.38); als *HErr*, wenn Jesus als *kyrios* erwähnt oder angesprochen wird (z.B. Joh 4,1; 4,49 [der Hauptmann (hier „Königische“) zu Capernaum]; Joh II,1-44 [Auferweckung des Lazarus]); oder als *Herr*, wenn es sich um einen weltlichen Herrn handelt (z.B. Joh 12,21; 15,15.20, aber auch Joh 4,11.15.19 [die Samariterin am Jakobsbrunnen] und Joh 20,15 [Maria, bevorsie Jesus erkannt hat]). Die Orthographie ist also nicht zufällig.

Zum Beispiel lässt sich daraus schließen, dass Luther wohl der Auffassung war, die Samariterin - im Gegensatz zum Hauptmann - habe nicht wirklich erkannt, dass Jesus der Messias sei, obwohl sie ihn verkündigt hat. [...] Ähnliches kann in Bezug auf das Matthäusevangelium beobachtet werden. Bei Englerscheinung und Prophetenzitat zu Beginn des Matthäusevangeliums handelt es sich um einen Engel - und somit um die Botschaft - des HERRN. Jesus wird im Matthäusevangelium zunächst nicht *kyrios* genannt. Erst in 7,21 wird dieser Titel für Jesus verwendet. Der lebendige Jesus wird mit „Herr“ angesprochen, nach der Auferstehung wird im Matthäusevangelium „HERR“ benutzt. Auch im Lukasevangelium scheint Luther ganz konsequent Herr als Bezeichnung für Jesus zu verwenden. Erst in Kap. 9 wird Jesus überhaupt *kyrios* genannt. Als Jesus-Titel wird *kyrios* mit Herr übersetzt, und es wird deutlich zwischen weltlichem „Herr“ in den vielen Herrschaftsgleichnissen einerseits und dem Herrn andererseits unterschieden. [...] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Luther sich bei der Übertragung der Unterscheidung zwischen Herr und HERR vom Alten auf das Neue Testament einige Gedanken gemacht hat. Er ärgert sich über „die geitzigen wanst vnd Reubische nachdrucker“ nicht nur, weil sie seine Übersetzung ohne Erlaubnis drucken, sondern ganz besonders auch, weil sie seine genauen orthographischen Unterscheidungen nicht berücksichtigen und „mir vnser erbeit vnrewlich vmbgehen. Denn weil sie allein yhren geitz suchen fragen sie wenig darnach, wie recht oder falsch sie es hin nach drucken, Vnd ist mir oft widerfahren, das ich der nach drucket druck gelesen, also verfelscht gefunden, das ich meine eigen erbeit an vielen orten nicht gekennet, auffs newe habe müssen bessern. Sie machens hin, rips raps“. [...] Der auf Jesus Christus bezogene Begriff „Lord“ wird z.B. in der Coverdale-Bibel durchgehend als „LORD“ groß geschrieben. Allerdings zeigen manche Ausgaben der Authorized Version (1611) eine Umstellung: In den Evangelien wird erst nach der Erzählung der Auferstehung auf Christus bezogenes LORD großgeschrieben. Luthers Umgang mit dem Gottesnamen im Alten Testament versucht sowohl dem hebräischen Text wie auch der Septuaginta gerecht zu werden. Bei seiner Übertragung auf das Neue Testament konnte Luther mithilfe dieser Wortdarstellung zeigen, welche Verwendungen des Wortes *Kyrios* im Text sich auf weltliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse beziehen und welche etwas über Jesus Christus oder Gott und die Herrschaftsverhältnisse im Reich Gottes aussagen. Er konnte andeuten, wer Christus wirklich erkannt hatte und wann die Auferstehung wahrgenommen wurde. Die Schreibweise identifiziert Christus sehr deutlich mit dem Herrn-Adonaj des Alten Testaments und unterstreicht somit Luthers christologische Auslegung des Alten Testaments. [...] Die Erinnerung an die Kontroversen um Luthers Übersetzung des Neuen Testaments im 16. Jahrhundert zeigt einerseits, dass jede Übersetzung eine theologische Deutung beinhaltet, andererseits aber auch, dass diese „traditionelle“, „vertraute“ Übersetzung seinerzeit für neu und fremd und damit für provokativ oder gar irreführend gehalten wurde. Allerdings waren die strittigen theologischen Probleme und wichtigen theologischen Fragen im 16. Jahrhundert anders gelagert als heute. Der Umgang Luthers mit dem Gottesnamen gehörte nicht zu den primärstrittigen Punkten seiner Bibelübersetzung - vermutlich

haben die wenigsten Menschen wirklich verstanden, worum es ihm bei seiner Orthographie ging. Aber der Umgang mit dem Gottesnamen gehört zu Luthers kreativsten und theologisch interessantesten Übersetzungsideen.” (Charlotte Methuen, “Herr HERR Zum Umgang mit dem Gottesnamen in der Lutherbibel,” in Christine Gerber, Benita Joswig & Silke Petersen (Eds.), *Gott heißt nicht nur Vater: Zur Rede über Gott in den Übersetzungen der „Bibel in gerechter Sprache“*, Vandenhoeck & Ruprecht: 2008, pp. 138, 140-143 [130-144])